

MANGÁS NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS DE FICÇÃO E FANTASIA DA LITERATURA BRASILEIRA NOS DIAS DE HOJE

Raul Guilherme Macedo Silva¹

Edmilson José de Sá²

RESUMO

O presente artigo pretende verificar se existem influências dos *Mangás*, enquanto possível gênero literário, no processo de construção de narrativas de ficção e fantasia da literatura brasileira nos dias de hoje. O trabalho será delimitado por pesquisa bibliográfica pautada em autores da teoria literária, literatura comparada, trabalhos e estudos acadêmicos sobre o *Mangá* como marco da cultura japonesa e como gênero textual e literário. A partir dos resultados será possível confirmar se existe alguma influência desse tipo textual na construção de personagens e histórias narrativas de ficção fantástica e fantasia, na literatura brasileira atual e que são cada vez mais populares e aceitas, principalmente entre os grupos mais jovens de leitores.

Palavras-chave: *Mangás. Gêneros textuais. Narrativa. Ficção fantástica. Cultura japonesa.*

ABSTRACT

This article intends to verify if there are influences of Manga, as a possible literary genre, in the process of constructing narratives of fiction and fantasy of Brazilian literature in the present day. The work will be delimited by bibliographical research based on authors of literary theory, comparative literature, works and academic studies on Manga as marks of Japanese culture and as textual and literary genres. From the results it will be possible to confirm if there is any influence of this textual type in the construction of characters and narratives of fantastic fiction and fantasy, in Brazilian literature, which are increasingly popular and accepted, especially among the younger groups of readers.

Keywords: *Manga. Textual genres. Narrative. Fantasy fiction. Japanese culture.*

INTRODUÇÃO

A Literatura Comparada é uma das áreas dos estudos literários que tem como objetivo comparar as obras de um escritor e suas características culturais, históricas, políticas e sociais com a de outros, além de traçar paralelos entre esses escritores e

¹Graduado em Letras com habilitação Português e Inglês – AESA/CESA Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde/Centro de Ensino Superior de Arcoverde
Aluno de Especialização em Língua portuguesa e suas Literaturas – AESA/CESA Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde/Centro de Ensino Superior de Arcoverde
e-mail: raulgmsilva@outlook.com

²Pós-doutor em Linguística pela UFPA – Universidade Federal do Pará.
Professor do Curso de Especialização em Língua Portuguesa e suas Literaturas – AESA/CESA, Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde/Centro de Ensino Superior de Arcoverde.
E-mail: edjm70@gmail.com

outras áreas do saber. Segundo Carvalho (2006), quando analisamos uma obra, somos levados a estabelecer paralelos e confrontos com outras obras de outros autores e gêneros, para que possamos ter fundamentos para entender o que lemos, fazendo juízos de valor. Assim, comparamos os textos não apenas com o objetivo de concluir sobre a natureza dos elementos confrontados, mas, principalmente, para saber se são iguais ou diferentes.

Desse modo, é impossível a desassociação de gêneros durante a leitura. Sempre iremos nos remeter a outras leituras prévias, principalmente nos dias de hoje em que os textos associados a imagens são bastante abrangentes e aparecem com mais frequência em nossa sociedade, sejam em desenhos animados na TV, os famosos *animes*, ou mesmo em formato de novelas gráficas, como as Histórias em Quadrinhos (HQs) e os *Mangás* japoneses.

Segundo Karnal (2012), as informações no mundo de hoje são compartilhadas em imagens, os jovens fotografam tudo e compartilham tudo através da imagem, nós somos seres imagéticos. Por isso, não podemos desconsiderar esses textos como gêneros literários que influenciam tanto a leitura quanto a escrita de novas histórias, principalmente, entre escritores e leitores mais jovens e independentes.

Ao longo de sua história, as Histórias em Quadrinhos, foram vistas sob várias óticas e aspectos. Da era de ouro até as histórias contemporâneas de super-heróis elas ganharam os mais variados recursos e formatos e isso permitiu que esse gênero se tornasse cada vez mais adaptável e acessível as grandes massas, o que por sua vez também fez com que acabassem sendo vistos, por um longo tempo, como um subgênero.

No Japão, essas histórias acabaram ganhando nova roupagem, novos traços e temas, além de uma nova forma de leitura, dando origem ao *Mangá* que conhecemos hoje. Elas acabaram anexando muito da cultura japonesa a seu enredo e na construção dos arquétipos de suas personagens, indo além da literatura infantil e tratando de temas mais complexos, inclusive possuindo uma divisão para histórias com temas e enredos adultos.

Graças a sua grande aceitação, principalmente entre o público mais jovem, os *Mangás* acabaram se difundindo pelo mundo, crescendo à sua essência nipônica as essências das culturas de outros países e influenciando a produção de histórias do mesmo tipo e até mesmo textos literários narrativos em outros lugares fora do Japão.

Este artigo visa justamente verificar as possíveis influências que esse gênero tem sobre a produção literária brasileira atual. Como a construção das narrativas e dos arquétipos das personagens podem ser afetadas por elementos desse gênero textual. Para tanto, irei primeiramente localizar os *Mangás* dentro do grupo dos gêneros textuais, em seguida falarei sobre o processo de construção do texto narrativo, de como a Literatura brasileira e a Literatura japonesa se cruzam ao longo da história e por fim tratarei sobre como se dão as possíveis influências dos *Mangás* na construção das narrativas aplicando essa teoria a textos ficcionais de escritores brasileiros atuais.

1 MANGÁS NO GRUPO DE GÊNEROS TEXTUAIS

Os estudos dos Gêneros Textuais vêm ganhando cada vez mais espaço no mundo acadêmico, nos últimos anos devido a sua importante função social e linguística bem como por conta da sua relevância para o ensino de língua portuguesa na sala de aula. Segundo Marcuschi (2008, p. 19), os gêneros textuais seriam “entidades sócio discursivas e formas de ação social incontornáveis de qualquer situação comunicativa”. Desse modo, podemos entendê-los como entidades textuais que atendem a necessidade de comunicação de cada indivíduo e expressam sua intencionalidade discursiva, podendo variar desde uma simples conversa cotidiana até uma produção mais complexa como, por exemplo, um romance literário.

Por conta dessa heterogeneidade que permite infinitas possibilidades de comunicação a variedade de textos passíveis de serem produzidos é imensa. Cartas, Contos, Romances, Poemas, entre outros, tudo vai depender da intenção e da necessidade e comunicação. É nesse contexto que encontramos as histórias em quadrinhos (HQs) e os *Mangás* japoneses.

Segundo Sales (2017, p. 4), “as HQs representam hoje uma mídia de grande penetração popular. Elas transmitem conceitos, modos de vida, visões de mundo e até informações científicas.” Nesse contexto, elas podem a um só tempo reunir as mais variadas informações e situações comunicativas em um só texto, atrelando a ele também a imagem, fazendo com que o leitor tenha que usar da intertextualidade para compreender o contexto da história.

Ao longo do tempo, essas histórias passaram por várias fases em que um gênero textual específico foi fundamental a sua produção, construção textual e disseminação, principalmente no contexto da América do Norte, onde se desenvolveram.

Contudo, segundo Postema (2018, p. 155), mesmo com todas essas variações, “enquanto os novos formatos ou gêneros foram evoluindo, os anteriores não desapareceram; desse modo, a linguagem dos quadrinhos atualmente, abrange uma série de gêneros e seus “típicos” formatos de publicação.”

Nesse sentido, as HQs são um tipo de texto extremamente adaptável as mudanças e as necessidades comunicativas da linguagem. Assim sendo, podemos dizer que elas são capazes de variar dentro de si mesmas, um exemplo disso é o *Mangá* japonês.

Porém, apesar de se enquadrar nas características gerais do texto em quadrinhos, o *Mangá* tem suas próprias particularidades. Segundo Braga Jr. (2005), existem seis elementos que distinguem esse texto dos demais “a estética do desenho; o layout e a perspectiva beligerante; a narrativa invertida e leitura gráfica; estereótipos e temas; metalinguagem cômica; e, por fim, a noção de tempo e o ritmo narrativo.” Ou seja, esse gênero difere das HQs com elementos que vão desde os desenhos que marcam esse tipo de texto até na forma de leitura dele. Como defendem Andrade e Carlos (2013, p.1):

As histórias orientais japonesas, conhecidas como *Mangá*, possuem várias características que as diferem das histórias em quadrinho ocidentais. O principal fator é que a palavra *Mangá* não define apenas a arte sequencial (quadrinhos), mas também é o termo usado para definir a caricatura, assim como todo traço em papel que procura ilustrar. Seria uma verdadeira capacidade de captar a essência das coisas com os traços do pincel, no original japonês.

Atualmente as histórias em quadrinhos japonesas são vendidas no esquema de coletâneas, que variam de tamanho a depender do sucesso da história, tal qual os livros em série do ocidente. Hoje, o *Mangá* vem ganhando cada vez mais espaço também no universo literário como uma nova forma de se contar histórias, utilizando-se de recursos das HQs ocidentais aliadas a construção de narrativas fundamentadas na cultura japonesa, mas que também recebe influências de outras culturas de outros países. De acordo com Andrade e Carlos (2013), sua importância é tamanha que o próprio governo japonês criou em 2007 um prêmio internacional para reconhecer artistas que incentivam, produzem e disseminam esse tipo de texto.

É através desse tipo de incentivo que o gênero do *Mangá* vem sendo disseminado ao redor do mundo, principalmente entre os leitores mais jovens, por conta das temáticas tratadas em suas tramas. Histórias como *The Seven Deadly Sins*, *Fullmetal Alchemist*, *Sakura Card Captors* e *Naruto*, que saíram das páginas de papel para as

telas de tv no formato de anime, um tipo de desenho animado japonês que resgata as características dos desenhos dos *Mangás* em suas animações, são exemplos desse gênero que acabaram sendo reconhecidos internacionalmente graças aos seus fãs.

Na visão de Andrade e Carlos (2013, p. 3):

Podemos dizer que diversos *Mangás* que chegam a todos os pontos do mundo têm virado verdadeiras mercadorias para comercialização, para trazer lucros para seus autores e para as editoras originais que os publicam. Histórias fantásticas sobre piratas, ninjas, lutadores... temas reconhecidos em todas as partes do mundo, ou até mesmo histórias simples, que fazem o leitor se reconhecer dentro das situações apresentadas, têm sido bem-sucedidos ao redor do mundo.

Tudo isso deixa evidente que o *Mangá* está entre os principais gêneros textuais da atualidade, não apenas pelas temáticas significativas de suas histórias, mas, principalmente, por atender as necessidades comunicativas de determinado grupo de indivíduos e estabelecer entre eles um processo de comunicação verossímil, através de uma linguagem que mistura a estrutura das HQs com os traços japoneses.

Assim, agora que compreendemos como o *Mangá* se encaixa entre os gêneros textuais precisamos compreender como se dá o processo de construção de narrativas.

2 A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS

Para que possamos entender como funciona o processo de construção de textos narrativos, é necessário que primeiro pensemos em como se dá o processo da própria escrita. Partindo do ponto de vista histórico, a escrita é um dos grandes marcos divisores de águas da humanidade, existe o ser humano pré e pós-escrita. Segundo Harari (2016, p. 174), “a linguagem escrita pode ter sido concebida como um meio poderoso de reformatar a realidade. Quando relatórios oficiais colidiram com a realidade objetiva, foi a realidade que teve de se render.”

Através dessa concepção fica claro o poder que a palavra escrita deu ao ser humano. Através dela podemos modificar até mesmo a realidade, fazendo com que ela tenha que condizer com o que está escrito. De certo modo, a palavra falada perde seu valor com o advento da escrita. Ela também nos proporcionou a capacidade de registrar, armazenar e disseminar conhecimentos de forma exponencial e de tal maneira que hoje produzimos mais conhecimento do que somos capazes de absorver.

No entanto, quando falamos da construção de narrativas, devemos entender que as histórias narradas surgiram muito antes da escrita. Gêneros textuais como o

conto surgiram a partir da nossa necessidade de comunicação básica, ou seja, os seres humanos sempre gostaram de contar histórias. Do ponto de vista de Harari (2016, p.164):

Tudo começou 70 mil anos atrás, quando a Revolução Cognitiva permitiu que o *Sapiens* começasse a falar de coisas que só existiam na sua imaginação. Nos 60 mil anos seguintes, o *Sapiens* teceu muitas teias ficcionais, mas elas continuavam a ser pequenas e locais.

Assim surgem as primeiras narrativas partindo do que hoje conhecemos como os mitos e as lendas. Essas histórias, tradicionalmente eram transmitidas a partir da linguagem oral e permaneciam apenas no meio em que nasceram tendo sentido apenas para aqueles que as criaram. De acordo com Campbell (2007, p.15):

Em todo mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os mitos humanos têm florescido; da mesma forma, esses mitos têm sido a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente humanos.

Foi através dessas narrativas ficcionais que os primeiros grupos humanos puderam começar a compreender o mundo a sua volta, bem como a questionar a realidade e desenvolver a literatura e as ciências. Mais tarde com a escrita esses conhecimentos se tornaram cada vez mais complexos, contemplando áreas além dos textos narrativos.

Entrementes, o próprio gênero narrativo acabou por se desenvolver e se subdividir em tipos de textos narrativos, cada um com sua especificidade comunicativa, indo de narrativas curtas como a crônica narrativa até os grandes romances da literatura mundial. Então, conforme Vogler (2006, p. 49), “essas histórias são modelos de como funciona a mente humana, verdadeiros mapas da psique. São psicologicamente válidas e emocionalmente realistas, mesmo quando retratam acontecimentos fantásticos, impossíveis ou irreais.”

Podemos entender, então, que a complexidade dessas histórias está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da própria mente humana e toda sua carga de relações de significação entre o real e o não real. Isso, por sua vez, influencia diretamente a construção dessas narrativas e o seu processo de escrita.

A elaboração dessas histórias é algo que demanda não apenas o conhecimento técnico da língua, mas também uma série de conhecimentos transversais que englobam outras tantas áreas partindo do conhecimento de mundo do escritor até tudo o

que ele sabe ou possa vir a descobrir sobre o objeto de sua escrita. Além disso, deve-se ainda levar em consideração aquele que lerá a história após sua finalização.

Através dessa visão da escrita tida como expressão do pensamento e do desejo de comunicação do escritor que domina a sua língua, ações e saberes Koch e Elias (2014, p. 35, *apud* TORRANCE; GALBRAITH, 1999) entendem:

A escrita como a atividade de produção textual que se realiza, evidentemente, com base em elementos linguísticos e na sua forma de organização, mas requer no interior do evento comunicativo, a mobilização de um vasto conjunto de conhecimentos do escritor, o que inclui também o que esse pressupõe ser do conhecimento do leitor ou do que é compartilhado por ambos.

A narrativa pode, então, ser entendida como a capacidade de se colocar todos esses conhecimentos numa sequência lógica de acontecimentos que ocorrem em um determinado lugar, num determinado tempo e com determinadas pessoas/personagens. Conforme Alves (2014, p. 189):

Contar, envolve a organização de uma série de atos e acontecimentos em sucessão, reais ou imaginários, e o modo narrativo está presente em diferentes materiais semiológicos além dos textos verbais, por exemplo, nos filmes, histórias em quadrinhos e peças de teatro.

Isso nos permite compreender como a construção do pensamento e dos conhecimentos do escritor e do que ele pressupõe que o leitor conhece, influenciam na construção de narrativas, que vão além das histórias narradas em livros, mas que também está presente em outros gêneros que contam histórias como os filmes, séries de tv, histórias e quadrinhos e *Mangás* japoneses, por exemplo. Agora é preciso que haja uma compreensão de como a literatura brasileira e a literatura japonesa se cruzam.

3 A LITERATURA BRASILEIRA E A INFLUÊNCIA JAPONESA

A Literatura Brasileira começa a ter influências da cultura japonesa a partir de meados do final do século XIX e início do XX quando começaram as primeiras relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Aluísio de Azevedo foi um dos primeiros escritores brasileiros a tratar sobre essa mistura de culturas em nossa literatura, principalmente devido ao seu papel como vice-cônsul do Brasil no Japão no final do século XIX.

As primeiras trocas entre nossas culturas se deram através do próprio idioma, com a emigração de japoneses para o Brasil, houve uma adoção significativa de palavras de origem nipônica ao nosso idioma, tanto na literatura quanto na oralidade. De acordo com Vejmelka (2014, p. 213), a produção literária nesse período “é uma produção limitada, muito influenciada pelos modelos europeus contemporâneos, nomeadamente o Japonismo e o Orientalismo.”

Entretanto essas produções textuais não vão ganhar espaço na nossa literatura até o movimento do Modernismo e só irão mesmo começar a ganhar um pouco mais de notoriedade a partir da década de 1980, quando começam a surgir os primeiros escritores considerados nipo-brasileiros, que em seus textos irão além dos simples registros sobre a comunidade japonesa no Brasil, se aventurando em outros aspectos literários, como o relato de memória, as biografias e autobiografias, mas ainda sem destaque entre as obras da nossa literatura.

Muitos romances de origem japonesa, ficcionais e não-ficcionais vão ser considerados de grande importância para o registro histórico da imigração desse povo para o nosso país, Vejmelka, em seu artigo *O Japão na Literatura Brasileira* (2014), cita vários exemplos como *Sonhos bloqueados*, de Laura Honda-Hasegawa (1991), o estudo histórico de *O imigrante japonês*, de Tomoo Handa (1987), entre outros.

Entretanto, segundo ele, o primeiro romance desse gênero a ganhar notoriedade na nossa literatura vai ser *Nihonjin*, de Oscar Nakasato (2011), que acaba ganhando o prêmio Jabuti, um dos maiores e mais importantes prêmios literários nacionais, em 2012 na categoria de melhor romance.

Hoje existe uma presença notável de influências da cultura japonesa em nossa literatura, as adaptações das obras de grandes escritores brasileiros, como é o caso do livro *Helena* de Machado de Assis, para gêneros textuais tipicamente japoneses como o *Mangá*, são um exemplo disso. A história foi adaptada para o formato clássico dos quadrinhos japoneses pelo *Studios Seasons* em 2014.

Essa não é a primeira obra clássica da nossa literatura a ganhar nova roupagem como uma HQ, mas é a primeira de Machado de Assis a adotar o estilo dos *Mangás* japoneses demonstrando que com a difusão desse gênero pelo mundo cada vez mais ele influencia as novas gerações de escritores e leitores. Ela também quebra o paradigma de que os *Mangás* só são escritos no Japão.

Contudo, o processo inverso também vêm a ocorrer, não são apenas as histórias narrativas ou os clássicos que acabam por se tornar *Mangás*, alguns novos escritores vêm utilizando elementos desse gênero textual em suas obras narrativas e é justamente sobre esse aspecto que tratarei a seguir.

4 MANGÁS X NARRATIVAS: INFLUÊNCIAS POSSÍVEIS

Muitos jovens autores que cresceram lendo HQs e *Mangás* vêm se utilizando de vários recursos do gênero, seja em obras não reconhecidas por editoras e publicadas em plataformas online como o *Wattpad* ou em obras publicadas através de pequenas editoras que utilizam plataformas de auto publicação para divulgar obras de novos escritores, como é o caso do escritor J. P. Archanjo em seu livro *Mitópolis, onde vivem os novos monstros* de 2017, que começou a ser publicado online e graças ao grande número de leitores foi publicado por uma dessas editoras, a Lua de Papel.

Porém, é preciso lembrar que as narrativas literárias não surgem do nada, o autor recebe influências de tudo o que acontece a sua volta e escreve sobre isso, direta ou indiretamente. De acordo com Vogler (2006, p. 49), o que essas narrativas têm ou terão em comum é que:

Tratam de questões universais e simples, que podem até parecer infantis. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou quando morrer? O que é o bem e o que é mal? Como devo agir com o bem e o mal? Como será o amanhã? Para onde foi o ontem? Será que tem alguém lá em cima?

Nesse contexto, é impossível dissociar o *Mangá* da própria cultura japonesa, visto que esses textos estão carregados de seus elementos psicológicos, sociais e mitológicos, mesmo em *Mangás* “não-japonesas”.

Conforme tratado anteriormente, contar uma história envolve muito mais que apenas encadear fatos numa ordem de sentidos, principalmente por que narrar alguma coisa é o que fazemos na maior parte do tempo desde sempre. Segundo Moutinho e De Conti (2016, p. 1), “narramos hoje e narramos sempre. Narramos sobre um dia de trabalho, acontecimentos na família. Narramos sobre nós mesmos, o que nos é importante, pessoas com as quais lidamos.”

Diante disso e da popularização da literatura japonesa no Brasil, podemos presupor que a leitura de gêneros textuais como o *Mangá* pode acabar influenciando na

construção do enredo das narrativas, dos arquétipos das personagens e nos universos em que elas vivem. Afinal:

Ao contarmos uma história, circunscrevemos os personagens no tempo e no espaço, abrimos a possibilidade para tratar os personagens em processo de transformação e, no enredo, colocamos os personagens em relação uns com os outros, criando um mundo social no qual os personagens entram em conflito e emergem com qualidades morais. (MOUTINHO E DE CONTI, 2016, P. 01)

Na obra de J. P. Archanjo, citada anteriormente, encontrei essas influências não apenas nas personagens, mas no enredo e no espaço onde essa trama se desenrola. O autor se utiliza de variadas outras referências para construir arquétipos e cenários na trama, mas para este artigo partirei dos elementos japoneses presentes no enredo e na caracterização das personagens.

Mitópolis, onde vivem os novos monstros conta a história de P. um jovem híbrido de humano e dragão que foi amaldiçoado e vive uma vida um tanto azarada onde tudo parece não dar certo para ele nunca. O universo da trama é apresentado a partir de seu ponto de vista, nos revelando logo nas primeiras páginas quem é essa personagem, que vive amargurada por conta de sua sina. Mas é também aqui que podemos encontrar as primeiras referências as características das personagens presentes no *Mangá*.

P. é um híbrido amaldiçoado, exatamente como outros tantos personagens da cultura das HQs japonesas como *Naruto* que em sua história é amaldiçoado com o espírito da *Kyuubi/Kitsune* a raposa de nove caudas da mitologia japonesa, ou ainda o *Ichigo Kurosaki* do *Mangá Bleach* que também acaba por ser amaldiçoado com o poder de ver os mortos e acaba ganhando a tarefa de encaminhar suas almas para o paraíso.

Figura 1: Raposa de nove caudas - retirada do *Mangá Naruto* vol. 01 (Editora: Panini, 2015)

Figura 2: Ichigo Kurosaki em sua batalha com Zangetsu – retirada do Mangá Bleach vol. 684 (Editora: Panini, 2018)

O que todos eles têm em comum é o fato de precisarem se adaptar as suas novas vidas e poderes. No livro de Archanjo (2017, p.15), P. expressa suas características da seguinte forma:

Por mais que eu sentisse saudades do dia, ainda não havia enjoado da vida noturna. Meus sentidos ficavam mais aguçados, podia andar em plena forma sem ter que disfarçar meu rabo escamoso. De dia eu era apenas um mané, olhos castanhos, cabelos pretos e pele morena clara, alguém com quem você esbarra por aí e nem se dá ao trabalho de se desculpar. A noite tudo mudava: meus olhos acendiam verdes fluorescentes e com ele vinha uma visão plena (mesmo meu lado humano sendo ridiculamente míope).

É possível também perceber, através da descrição do narrador personagem, as características dos traços exagerados e misteriosos que as criaturas ilustradas nos *Mangás* também possuem, além da presença do dragão uma outra criatura típica do folclore japonês.

Essas referências se repetem ao longo de todo o enredo, aparecendo aqui e ali mescladas com criaturas mitológicas japonesas e de outras mitologias como é o caso dos sonhos de P. com o *Youkai*, outra criatura dos mitos japoneses que no romance aparece com uma espécie de guia que aparece nos sonhos da personagem para ajuda-lo em momentos mais difíceis.

Outro escritor que também têm em sua obra uma presença recorrente de elementos da cultura japonesa e do gênero textual do *Mangá* é Raul G. M. Silva em sua obra *A Lenda dos Cinco Povos, a terra de Almar*. O livro conta a história de quatro amigos que vão parar num universo paralelo após irem investigar um estranho incidente numa casa abandonada da cidade em que moravam. Ao chegarem nesse novo universo cada um acaba recebendo um poder mágico ligado a um elemento natural específico, fazendo com que cada um se torne um mestre no domínio desse elemento através da manipulação da natureza.

Na história o poder de cada personagem é representado por um círculo mágico, tal qual os poderes de *Sakura* em *Sakura Card Captors* que ao usar sua magia também a expressa por um círculo de magia, ou dos Alquimistas do *Mangá Fullmetal Alchemist* que também usam desenhos e círculos alquímicos para expressar os seus poderes mágicos no mundo real. Na história, em meio a uma batalha, uma das personagens usa seus poderes e Silva (2013, p. 43) descreve a aparição primeira aparição desse elemento da seguinte forma “Nesse instante, Arthur viu algo surgir e desaparecer no chão à volta dele e de Arverardo. Era um grande círculo de linhas douradas e foi apenas isso que ele conseguiu distinguir.”

Figura 3: Sakura usa seus poderes para capturar uma Carta Clow, através da magia dos elementos - retirado do Mangá *Sakura Card Captors* vol. 01 (Editora: JBC, 2013)

Figura 4: Alphonse e Edward Elric tentando usar a transmutação humana para trazer sua mãe de volta a vida - retirado do Mangá Full Metal Alchemist (JBC, 2016)

Mais tarde, na trama quando o personagem aprende a usar seus poderes mágicos ele ganha seu próprio círculo mágico, no qual também estão presentes os elementos alquímicos e outros elementos presentes em tramas de *Mangás* e *Animes*. Na descrição de Silva (2013, p. 65):

E um grande círculo mágico apareceu sob os pés de Albrair, era ilustrado pelo sol que dominava o seu centro e pela lua que estava a esquerda do astro principal, em quatro cantos nas bordas do círculo pequenas bolinhas demarcavam as quatro direções sagradas do Ar e em cada uma delas uma runa diferente fora caprichosamente desenhada. Do círculo emanava uma luz dourada, um pouco esverdeada ao mesmo tempo.

A diferença clara dos dois gêneros reside no fato dos recursos imagéticos, no *Mangá* temos a expressão desses recursos através da imagem caricaturada dos desenhos, enquanto no texto literário temos apenas as descrições escritas desses elementos pelo narrador da história.

Em linhas gerais, embora essas características não sejam exclusivas do *Mangá*, pode-se dizer que existe uma miscigenação de culturas nas obras, entre as quais está presente de maneira bastante recorrente a japonesa, influenciando diretamente na construção de arquétipos de personagens e cenários. A influência das personagens de *Mangás* populares é algo cada vez mais comum diante da nova variedade de escritores e leitores desse gênero e da difusão desse tipo de HQ pelo mundo, cruzando as fronteiras não apenas de seu país de origem, mas também de sua cultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada neste artigo permitiu concluir que, mesmo o *Mangá* sendo um texto que usa recursos e características das Histórias em Quadrinhos, não podemos considerá-lo um subgênero desse texto, visto que o *Mangá* possui características próprias com seus desenhos monocromáticos e traço exagerado, sua própria noção de tempo narrativo, as variadas temáticas de que tratam suas histórias e sua ordem de leitura que é inversa a das HQs do ocidente.

Além disso, esse gênero textual tem hoje uma distinção natural do universo comum das HQs, ao ponto de ser produzida em todo mundo para as mais variadas faixas etárias atendendo das crianças até o público adulto. No Brasil, ela vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente pelo fato de nosso país possuir a maior comunidade de japoneses e descendentes de japoneses fora do Japão e desse texto vir ganhando cada vez mais espaço principalmente entre o público mais jovem.

Por essa razão, o *Mangá* acaba influenciando a construção das narrativas e dos arquétipos de personagens dos escritores de ficção e fantasia mais jovens e desconhecidos, que encontram na internet e em plataformas de auto publicação espaço para a divulgação de suas obras, isso acabou trazendo para o contexto literário das narrativas brasileiras as características dos quadrinhos japoneses e também de suas temáticas, ao mesmo tempo que abriu espaço para o desenvolvimento e a disseminação da literatura japonesa no Brasil.

Graças a essa afinidade com esse gênero e por ser um autor que encontrou inspiração nele para minha própria produção textual, buscou-se verificar nesta pesquisa se o *Mangá* poderia de fato estar sendo uma influência para outros escritores nos dias de hoje. Ao final, ficou claro que não podemos desconsiderar essa possibilidade, mesmo que não seja a única fonte possível para pesquisa ou influência na produção do texto literário, ele é capaz de incentivar a inovação nas temáticas das histórias e também na forma de escrever dos autores bem como no modo como as suas personagens são construídas.

Assim, posso afirmar que o *Mangá* faz cada vez mais parte do cotidiano de leituras do nosso país e acredito que ainda tenha muito a contribuir para a nossa literatura. No mais, espera-se que este trabalho possa auxiliar no esclarecimento sobre esse gênero textual, que as vezes é malvisto e até mesmo considerado um subgênero, de modo que mais pessoas possam se interessar por sua leitura e as possibilidades de escritas diferenciadas que ele oferece.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Carolina Assunção e. **Narrar e descrever: modos de organização do discurso no filme narrativo de ficção**. Belo Horizonte, Revista Estudos da Língua(gem), 2014.
- AMARAL, Adriana. CARLOS, Giovana Santana. **Caracterizando o “estilo mangá” no contexto brasileiro: hibridização cultural na Turma da Mônica Jovem**. Itajaí, Vozes e Diálogo, 2013.
- ARAKAWA, Hiromu. **Fullmetal Alchemist**. São Paulo: JBC, n. 68, 2016.
- ARCHANJO, J. P. **Mitópolis**. São Paulo, Luna Editora, 2017.
- BRAGA JR., Amaro. **Desvendando o mangá nacional: reprodução ou hibridização? Uma abordagem sociológica sobre o fenômeno das histórias em quadrinhos japonesas no Brasil**. Recife, UFPE – Universidade Federal de Pernambuco, 2005.
- CAMPBELL, Joseph. **O herói de mil faces**. São Paulo, Pensamento, 2007.
- CARVALHAL, Tânia Franco. **Literatura Comparada**. São Paulo, Ática, 2006.
- GARCÍA, Héctor. **Um nerd no Japão**. São Paulo, JBC, 2010.
- HARARI, Noah Yuval. **Homo Deus: uma breve história do amanhã**. São Paulo, Companhia das Letras, 2016.
- KARNAL, Leandro. **Conversas de um jovem professor**. São Paulo, Contexto, 2012.
- KISHIMOTO, Masashi. **Naruto**. São Paulo: Panini, n.1, 2015.
- KOCH, Ingedore Villaça. **Ler e escrever: estratégias de produção textual**. São Paulo, Contexto, 2014.

KUBO, Titi. **Bleach**. São Paulo: Panini, n. 1, 2018.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo, Parábola Editorial, 2008.

MOTTA, Carlos Eduardo Varella Pinheiro. **Literatura Comparada**. Disponível em: <https://www.infoescola.com/literatura/literatura-comparada/>. Acesso em: 03/05/2019.

POSTEMA, Barbara. **Estrutura narrativa nos quadrinhos: construindo sentido a partir de fragmentos**. São Paulo, Peirópolis, 2018.

CLUMP. **Sakura Card Captors**. São Paulo: JBC, n. 1, 2013.

SILVA, Raul G. M. **A Lenda dos Cinco Povos: A terra de Almar**. Arcoverde, Clube de Autores, 2014.

SALES, Cláudia. **HQs: mídia parceira da pedagogia e do currículo. CURSO QUADRINHOS EM SALA DE AULA: Estratégias, Instrumentos e Aplicações**. Fortaleza, UFCE – Universidade Federal do Ceará, 2017. Vol. 02.

VEJMELKA, Marcel. **O Japão na literatura brasileira atual Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea**. Brasília, UnB Universidade de Brasília, 2014.

VOGLER, Christopher. **A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores**. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2006.